

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР

Матмусаева Мухае Азамовна

ФерГУ, преподаватель кафедры дошкольного образования

Мазыка Екатерина Олеговна

ФерГУ, студентка 3-го направления дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14605096>

Аннотация. Формирование словарного запаса является важным этапом в развитии речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. Одним из эффективных методов обогащения лексики являются дидактические игры. В данной статье рассмотрены теоретические основы формирования словарного запаса, описаны принципы использования игр в образовательном процессе, а также представлены конкретные примеры игровых заданий. Использование игр способствует не только расширению лексического запаса, но и развитию когнитивных и коммуникативных навыков, что делает их важным инструментом для воспитателей и педагогов.

Ключевые слова: дидактические игры, формирование словарного запаса, развитие речи, обучение через игру, классификация предметов, ассоциации, уточнение значений слов, связная речь, внимание, память, воображение, коммуникативные навыки.

Формирование словарного запаса у детей — один из ключевых этапов развития их речи. Словарный запас позволяет ребёнку не только выражать свои мысли и эмоции, но и понимать окружающий мир. Важную роль в этом процессе играют дидактические игры, которые делают обучение увлекательным.

Дидактические игры направлены на то, чтобы дети активно включались в процесс изучения новых слов. Они стимулируют интерес, развивают внимание, память и воображение. Например, игры на классификацию («Что лишнее?», «Раздели предметы по группам») помогают детям понять, как слова связаны друг с другом. Игры на ассоциации, такие как «Назови, что напоминает это слово» или «Подбери похожее», учат использовать слова в различных ситуациях.

Игры, связанные с уточнением значений слов, например, «Кто это?» или «Что это?», помогают детям закрепить понимание предметов и явлений. А задания, в которых нужно составить предложение или рассказ, способствуют развитию связной речи и навыков выражения собственных

мыслей.

Главное в использовании игр — создать атмосферу доверия и заинтересованности. Если ребёнок чувствует себя комфортно и увлечённо, он быстрее запоминает новые слова. Эффективность игр возрастает, если они сопровождаются наглядными материалами — картинками, игрушками или предметами. Дидактические игры могут быть как индивидуальными, так и групповыми. В индивидуальных играх ребёнок работает в своём темпе, что помогает ему лучше усвоить материал. Групповые игры, напротив, развивают умение взаимодействовать, общаться и работать в команде.

Таким образом, дидактические игры — это простой и доступный способ помочь детям расширить словарный запас. Они делают процесс обучения увлекательным, а также способствуют развитию не только речи, но и личностных качеств ребёнка, таких как уверенность в себе, любознательность и желание узнавать новое.

Теперь немного перейдем ко мнениям некоторых педагогов... Дидактические игры, по мнению Л.С. Выготского, способствуют созданию зоны ближайшего развития ребёнка, где обучение происходит через игру и взаимодействие. Выготский отмечал, что игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и помогает усвоению новых слов в естественной форме. В. А. Сухомлинский утверждал, что развитие речи невозможно без обогащения словарного запаса, а игры создают эмоционально насыщенную среду для запоминания слов. Е. И. Тихеева, разрабатывая методики работы с детьми, подчёркивала важность использования предметно-игровых ситуаций, в которых ребёнок активизирует слова, связывая их с конкретными образами. В её книге **«Развитие речи детей дошкольного возраста»** предлагаются практические задания на развитие словарного запаса. О.С. Ушакова в своих исследованиях отмечала, что систематическое использование дидактических игр стимулирует не только запоминание новых слов, но и понимание их значений, что формирует у детей навыки связной речи. В своей работе «Методика развития речи дошкольников» она приводит примеры таких игр, как «Найди пару» (игра на закрепление антонимов и синонимов), «Назови одним словом» (игра на развитие обобщающих понятий). Дидактические игры можно условно разделить на три группы: игры на классификацию предметов, игры на уточнение значений слов и игры на развитие ассоциативного мышления. Например, игра «Что

лишнее?» помогает детям научиться группировать предметы по общему признаку, что расширяет словарный запас. Игры «Скажи другое слово» или «Составь предложение» способствуют активному использованию слов в речевой деятельности. Играя, дети быстрее запоминают слова, понимают их значение и начинают использовать в повседневной речи.

Ещё одним важным педагогом, исследовавшим роль игр, был Д. Б. Эльконин, который в своих трудах отмечал, что игровая деятельность формирует внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению. Он писал, что в процессе игры дети активно вовлекаются в речевую практику, что способствует укреплению связи между словом и его значением. В книге **«Психология игры»** Эльконин предлагает использовать сюжетно-ролевые игры, которые помогают детям запоминать слова в контексте определённых ситуаций, например, «Магазин», «Больница», «Путешествие».

Таким образом, дидактические игры являются эффективным инструментом в процессе формирования словарного запаса у детей. Они делают обучение увлекательным, лёгким и естественным, помогая детям не только усваивать новые слова, но и использовать их в различных жизненных ситуациях. Благодаря разнообразию игровых форм дети учатся классифицировать предметы, строить ассоциации, уточнять значения слов и выражать свои мысли. Игры развивают не только речь, но и внимание, память, воображение, коммуникативные навыки и уверенность в себе. Важно, что такой подход позволяет каждому ребёнку учиться в комфортной и мотивирующей среде, сохраняя интерес к познанию и творчеству.

Литература:

- 1) Выготский, Л.С. Психология развития человека. — М.: Апрель, 2014.
- 2) Сухомлинский, В.А. Под небом родной школы. — Киев: Радянська школа, 1976.
- 3) Тихеева, Е.И. Развитие речи детей дошкольного возраста. — М.: Просвещение, 1996.
- 4) Ушакова, О.С. Методика развития речи дошкольников. — М.: Академия, 2002.
- 5) Эльконин, Д.Б. Психология игры. — М.: Просвещение, 1978.
- 6) Козлова, Е.В. Дидактические игры в дошкольном обучении. — М.: Просвещение, 2005.
- 7) Гаврилова, И.М. Развитие речи детей дошкольного возраста с помощью игр. — СПб.: Речь, 2013.

- 8) Петрова, Н.Г. Развитие речи детей с помощью дидактических игр. — М.: Академия, 2010.
- 9) Реброва, Л.Н. Дидактические игры и их роль в обучении детей. — М.: Педагогика,
- 10) Матвеева, О.Б. Дидактические игры для формирования лексического запаса дошкольников. — М.: Эксмо, 2015.
- 11) Matmusayeva M // “BOLALAR O‘YINLARI LEKSIKASI VA UNING TARIXI” Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515. – https://t.me/Erus_uz Multidisciplinary Scientific Journal February, 2024. – 201-203.
- 12) Matmusayeva M. ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ НАЗВАНИЙ// MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10548060>. 150-156.
- 13) Matmusayeva M.A. Bola o‘yinlariga xos matnlarning lingvistik xususiyatlari//2024.iyun//“PISA-2022 XALQARO BAHOLASH TADQIQOTI NATIJALARI TAHLILI VA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHNING DOLZARB MASALALARI: MUAMMOLAR, IZLANISHLAR VA YECHIMLAR” RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE KONFERENSIYASI// FARG‘ONA VILOYATI PEDAGOGLARNI YANGI METODIKALARGA O‘RGATISH MILLIY MARKAZI

